

«ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЦИКЛДАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚҚА ӘСЕРІ»

Тулеева Фарида Маратовна¹, Базарбай Альбина Ерболатқызы², Халықов Нұрсұлтан²

¹Сеньер-лектор, Алматы технолагиялық университеті

²Алматы технолагиялық университетінің студенттері

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054081>

Аңдатпа. Бұл мақалада экономикалық циклдардың қалыптасу тетіктері, олардың макроэкономикалық тұрақтылыққа ықпалы және циклдік ауытқулардың ұлттық экономикаға тигізетін салдары жан-жақты қарастырылады. Зерттеу барысында экономикалық белсенділіктің толқын тәрізді өзгеруіне әсер ететін ішкі және сыртқы факторлар талданып, цикл фазаларының ерекшеліктері сипатталады. Сонымен қатар инфляция, жұмыссыздық, ЖІӨ динамикасы секілді негізгі макроэкономикалық индикаторлардың циклдік қозғалыстармен байланысы бағаланады. Мақала экономикалық циклдарды түсіндіру арқылы тұрақты экономикалық даму мен тиімді мемлекеттік саясат қалыптастырудағы олардың маңызын негіздейді.

Түйін сөздер: экономикалық цикл, макротұрақтылық, инфляция, ЖІӨ, жұмыссыздық, экономикалық құбылу.

Аннотация. В данной статье рассматриваются механизмы формирования экономических циклов, их влияние на макроэкономическую стабильность, а также последствия циклических колебаний для национальной экономики. В процессе исследования анализируются внутренние и внешние факторы, определяющие волнообразную динамику экономической активности, и раскрываются особенности основных фаз цикла. Особое внимание уделено взаимосвязи инфляции, безработицы и динамики ВВП с циклическими процессами. Статья обосновывает значимость изучения экономических циклов для обеспечения устойчивого развития и выработки эффективной государственной экономической политики.

Ключевые слова: экономический цикл, макроэкономическая стабильность, инфляция, ВВП, безработица, циклические колебания.

Abstract. This article examines the mechanisms behind the formation of economic cycles, their impact on macroeconomic stability, and the implications of cyclical fluctuations for national economic development. The study analyzes internal and external factors shaping the wave-like dynamics of economic activity and describes the characteristics of each phase of the cycle. Particular attention is given to the relationship between inflation, unemployment, GDP dynamics, and cyclical movements. The article highlights the importance of understanding economic cycles in ensuring sustainable development and designing effective governmental economic policies.

Keywords: economic cycle, macroeconomic stability, inflation, GDP, unemployment, cyclical fluctuations.

Зерттеу жұмысының мақсаты - Макроэкономикалық тұрақтылық, қаржы нарықтары, жұмыспен қамту және экономиканың басқа аспектілері үшін экономикалық

циклдердің маңыздылығын қарастыру.

Зерттеу жұмысының міндеттері:

- Экономикалық циклдардың себептерін және олардың экономиканың әртүрлі аспектілеріне әсерін зерттеп мәнін анықтау, мысалы, жұмыспен қамту, инфляция, сыртқы сауда балансы және т.б.
- Экономикалық циклдардың қоғамға және саяси процестерге әсерін, соның ішінде олардың саяси преференцияларды қалыптастырудағы рөлін және әлеуметтік тұрақсыздық деңгейін зерттеу.
- Негізгі сипаттамалары мен тенденцияларын анықтау үшін ұзақ кезеңдегі экономикалық циклдар туралы тарихи деректерді жинап, талдау.
- Инновациялар мен технологиялық өзгерістердің бизнес циклдарына әсерін, оның ішінде циклдік процестерді жылдамдату немесе баяулатудағы олардың рөлін зерттеп мәнін табу.

Әдебиеттік шолу: Зерттеу жаңа индустрияландырудың аймақтық процестерін зерттеу үшін циклдік-толқындық әдістемені қолданудың орындылығы мен дұрыстығын негіздеуге арналған. Зерттеудің әдіснамалық негізі экономикалық өсу, экономикалық циклдар, жаңа индустрияландыру және аймақтық экономикалық даму теорияларының іргелі ережелерінің жиынтығымен ұсынылған. Негізгі қолданылған әдістер құрылымдық және логикалық талдау, топтастыру және статистикалық мәліметтерді өңдеу болды. Нәтижесінде авторлар жалпы ғылыми әдістерді, соның ішінде тарихи және өркениеттік тәсілдерді пайдалана отырып, циклдік-толқындық әдістеме контексінде аймақтардың экономикалық дамуын зерттеудің маңыздылығын айтуға мүмкіндік беретін бірқатар ережелерді шығарды. Экономикалық өсу қоғамдық өндірістің негізгі сипаттамасы, ел мен аймақтың экономикалық белсенділігінің өлшемі екендігі атап өтіледі. Ресейдің экономикалық өсу қарқыны әлемдік экономика көшбасшыларының өсу қарқынынан ғана емес, сонымен бірге әлемдік орташа деңгейден де айтарлықтай артта қалғаны көрсетілген. Бұл бізге экономикалық динамиканың мәнін, табиғатын және заңдылықтарын, соның ішінде кеңістіктік өлшемде жақсырақ түсінуге мүмкіндік береді. Әлеуметтік өзгерістер модельдерін, экономикалық өсудің факторлары мен себептерін жүйелеу негізінде экономикалық өсу жалпы әлеуметтік динамиканың өзегі екені анықталды. Уақыт пен кеңістіктегі экономикалық, әлеуметтік, саяси және басқа да процестерге тікелей немесе жанама әсер ететін өсу мен экономиканың циклдік дамуы арасында диалектикалық байланыстар қалыптасатыны дәлелденді. Циклдік-толқындық әдістеменің негізгі принциптерін түсіндіру циклдік теорияларды сыртқы және ішкі болып жіктеуге мүмкіндік берді. Экономикалық циклдар экономикалық жүйенің өзінде орналасқан ішкі факторлардың әрекетімен анықталады. Экономикалық толқындар сыртқы факторлардың өнімі болып табылады. Жұмыстың нәтижелері аймақтық деңгейде жаңа индустрияландыру процестерін одан әрі зерттеу үшін теориялық негіз құра алады.(1)

Тауар өндірісінің циклдік сипатының себептерін, оның қалыптасу және даму механизмінің заңдылықтарын зерттеу әрбір нақты кезеңдегі экономикалық дамудың ерекшеліктерін анықтауға және ұдайы өндіріс циклдерінің уақыттық сипаттамаларын, олардың сипаттамаларын болжауға мүмкіндік береді; ұлттық экономиканың даму перспективаларын анықтау (2)

Жұмыста цикл экономикалық жүйелер динамикасының бір түрі ретінде

қарастырылады. Кәсіпкерлік циклдің көптеген теорияларының негізі ретінде Ю.Н.Соколовтың Циклдің жалпы теориясын пайдалану ұсынылады. Циклдің жалпы теориясына экономикалық түсініктеме беруге әрекет жасалды. Экономикалық жүйенің циклограммасы құрылып, оның диалектикалық мазмұны анықталды. Циклдің канондық формасы, шекті әсер және өнімнің квазиөмірлік циклі туралы түсініктер енгізіледі. Экономикалық жүйелерге циклді танудың екі тізбегі туралы тұжырымдама ұсынылады - тікелей (объективті) және жанама, адам арқылы (субъективті). Нақты циклдік дағдарыстың көрінісінің авторлық нұсқасы ұсынылады.(3)

Жұмыс экономикалық динамиканы зерттеудің теориялық негіздеріне арналған. Нарықтық экономиканың экономикалық процестері тұрақты динамикада. Экономикалық динамиканы зерттеу даму стратегияларын қалыптастыруда, оны бағалауда және жүзеге асыруда үлкен рөл атқарады. Зерттеу процесінде мақалада қарастырылған әртүрлі әдістер қолданылады.(4)

Мақала 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басындағы белгілі этнограф В.А.Мошковтың антропологиялық теориясын талдауға арналған. Бұрынғы тұжырымдамаларға сүйенбестен антропологиялық теория құруға деген ұмтылыс В.А.Мошковты Ресейдегі адамзаттың болашағы туралы мистикалық болжамдарға итермелесе де, ол соған қарамастан, ол экономикалық антропология үшін айтарлықтай маңызды болған бірқатар интуитивті болжамдарды алға тарта алды. 20 ғасыр. (5)

Гипотеза: Экономикалық циклдар сұраныс пен ұсыныстың ауытқуын, қаржылық тәуекелдерді, инновацияларды және саяси шешімдерді қоса алғанда, макроэкономикалық факторлардың күрделі өзара әрекеттесуінен туындайды.

Зерттеу әдісі: Сапалық әдісті қолданамын. Себебі Экономикалық циклдің қалай пайда болуын және оның мәнін зерттеймін. Және экономикалық циклдің елдің экономикасына қандай әсер ететіндігін зерттеймін.

Кесте 1

Кесте Қазақстандағы инфляция пайызының кестесі

Кесте 1 Қазақстандағы инфляция деңгейінің өзгерісін көрсетеді. Графикте бағаның 2022 жылы өскені, кейін біртіндеп төмендегені байқалады. Инфляцияның бәсеңдеуі сұраныстың азаюымен, монетарлық саясаттың күшеюімен және экономиканың тұрақтануымен байланысты. Бұл көрсеткіш циклдің құлдырау немесе қалпына келу фазасын білдіреді.

Кесте сыртқы сауда саттықтың кестесы

Кесте 2 сыртқы сауда айналымының динамикасын көрсетеді. Экспорт пен импорт көлемдерінің ауытқуы экономикалық циклдармен тікелей байланысты. Экспорттың төмендеуі әлемдік сұраныстың әлсіреуін білдіреді, ал импорттың өзгеруі ішкі тұтыну деңгейіне әсер етеді. Бұл көрсеткіштер экономиканың тұрақтылығын бағалауға мүмкіндік береді.

Кесте ЖІӨ нің пайыздық көрсеткіші

Кесте 3 Қазақстанның ЖІӨ өсімінің пайыздық динамикасын көрсетеді. ЖІӨ-нің 104,7%-ға жетуі экономикалық белсенділіктің қалпына келіп жатқанын білдіреді. Графикте белгілі кезеңдерде баяулау байқалғанымен, кейін өсім қайта жанданған. Бұл экономикалық циклдің қалпына келу фазасының басталғанын көрсетеді және тұрақты даму үрдісін аңғартады.

Кесте жұмыссыздық деңгейі

Кесте 4 Қазақстандағы жұмыссыздық деңгейінің өзгерісін көрсетеді. 4,7% көрсеткіш еңбек нарығындағы салыстырмалы тұрақтылықты білдіреді. Аймақтар бойынша айырмашылықтар бар, бірақ жалпы тренд төмендеу бағытына ие. Жұмыссыздық деңгейінің азаюы экономикалық кеңею фазасының белгісі болып, халық табысының өсуіне оң ықпал етеді.

1. Негізгі бөлім

1.1 Экономикалық циклдардың теориялық негіздері және олардың пайда болу факторлары

Экономикалық циклдар – нарықтық экономиканың табиғи құрамдас бөлігі болып саналатын, экономикалық белсенділіктің мерзімдік ауытқуларын сипаттайтын көпқырлы құбылыс. Экономиканың жоғары қарқынмен өсуі мен кейінгі құлдырау кезеңдерінің алмасуы өндіріс көлемінің, жұмыспен қамтудың, баға деңгейінің, тұтыну мен инвестиция динамикасының өзгеруі арқылы көрініс табады. Циклдердің пайда болуы экономикалық жүйенің ішкі және сыртқы факторларына тікелей байланысты.

Экономикалық циклдардың туындауына әсер ететін ішкі факторларға инвестициялық белсенділіктің өзгеруі, тұтынушылық сұраныстың ауытқуы, капитал қорлануының деңгейі, кәсіпорындардың өндірістік қуатын тиімді пайдалану деңгейі және монетарлық саясаттың өзгерістері жатады. Инвестиция көлемінің артуы өндірістің кеңеюіне әкеледі, ал инвестицияның қысқаруы керісінше рецессиялық үрдістерді күшейтеді. Сонымен қатар, несиеге қолжетімділіктің төмендеуі немесе пайыздық мөлшерлеменің көтерілуі де экономикалық белсенділіктің бәсеңдеуіне ықпал етеді.

Сыртқы факторлар қатарында әлемдік қаржы дағдарыстары, халықаралық нарықтағы баға конъюнктурасы, сауда шектеулері, геосаяси тұрақсыздық және табиғи-климаттық өзгерістердің әсері айқын білінеді. Мысалы, әлемдік экономикалық дағдарыстар кезінде экспорттық кірістердің төмендеуі ұлттық экономикалардың ішкі тепе-теңдігіне теріс ықпал етеді.

Экономикалық циклдардың қалыптасуында технологиялық прогрестің де рөлі зор. Жаңа технологиялардың енгізілуі өндіріс тиімділігін арттырғанымен, белгілі бір кезеңде жұмыс күшіне деген сұраныстың төмендеуіне, ал белгілі бір салалардың құлдырауына себеп болуы мүмкін. Осылайша ғылыми-техникалық жаңалықтар циклдік құбылыстарды тездетуі немесе баяулатуы мүмкін [4].

Жалпы алғанда, экономикалық циклдардың пайда болуын бір ғана фактор арқылы түсіндіру мүмкін емес. Бұл – экономикалық жүйелердің ішкі құрылымының өзгеруі мен

сыртқы экономикалық жағдайлардың әсерінен қалыптасатын күрделі әрі көпсалалы құбылыс. Экономикалық циклдарды дұрыс түсіну ұлттық экономикалық саясатты тиімді жоспарлауға мүмкіндік береді.

1.2 Экономикалық циклдардың құрылымы, фазалары және макроэкономикалық тұрақтылыққа әсері

Экономикалық цикл төрт негізгі фазадан тұрады: кеңею, шың, құлдырау және қалпына келу. Әрбір фаза экономикалық белсенділік деңгейінің өзгеруін көрсетеді және макроэкономикалық тұрақтылыққа түрлі дәрежеде ықпал етеді.

Кеңею фазасында өндіріс көлемі артып, кәсіпорындардың табысы өседі, жұмыспен қамту көрсеткіші жақсарады, халықтың табысы көбейеді. Инвестицияның ұлғаюы мен тұтынушылық сұраныстың артуы экономиканың оң динамикасын қалыптастырады. Бұл кезеңде мемлекет үшін инфляциялық қысымды бақылау маңызды болып табылады.

Шың фазасы экономикалық белсенділіктің ең жоғары деңгейге жеткен кезеңін білдіреді. Алайда бұл фаза ұзаққа созылмайды, себебі өндірістік қуаттың шамадан тыс жүктелуі, бағаның шарықтауы және несие берудің қиындауы экономиканың құлдырауға бет алуына әкеледі.

Құлдырау фазасында өндіріс көлемі азайып, жұмыссыздық деңгейі артады, тұтыну мен инвестиция төмендейді. Экономикалық белсенділіктің әлсіреуі мемлекеттің қаржы жүйесіне де әсер етіп, бюджеттік тапшылықтың өсуіне себеп болуы мүмкін. Бұл кезеңде мемлекет ынталандыру шараларын қолға алады: салықтарды төмендету, мемлекеттік шығындарды арттыру, пайыздық мөлшерлемені төмендету секілді шаралар экономикалық құлдырауды жеңілдетуге бағытталады.

Қалпына келу фазасы циклдің жаңа айналымының басталуын білдіреді. Өндірістің біртіндеп артуы, жұмыспен қамтудың жақсаруы, инвестициялық белсенділіктің қайта жандануы экономиканың жаңа даму толқынын қалыптастырады.

Экономикалық циклдардың макроэкономикалық тұрақтылыққа әсері айқын байқалады. Инфляцияның, жұмыссыздықтың, ЖІӨ өсімінің және сыртқы сауда теңгерімінің өзгеруі циклдік құбылыстардың нәтижесі болып табылады. Экономикалық циклдардың әрбір фазасы мемлекеттік экономикалық саясаттың нақты бағыттарын қажет етеді. Сондықтан макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін циклдерді дұрыс талдау және болжау шешуші рөл атқарады [6].

Қорытынды. Экономикалық циклдар – нарықтық экономиканың ішкі табиғатынан туындайтын заңды әрі қайталанатын құбылыс. Олар экономикалық белсенділіктің толқын тәрізді өзгерісін сипаттап, ұлттық экономиканың инвестициялық, өндірістік және әлеуметтік процестеріне тікелей әсер етеді. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, экономикалық циклдардың қалыптасуына ішкі факторлар (инвестициялық белсенділік, сұраныс көлемінің өзгеруі, капитал қозғалысы, ақша-кредит саясаты) және сыртқы факторлар (әлемдік нарық конъюнктурасы, халықаралық дағдарыстар, геосаяси өзгерістер) бірдей әсер етеді.

Экономикалық циклдардың төрт фазасы – кеңею, шың, құлдырау және қалпына келу – макроэкономикалық тұрақтылықтың негізгі көрсеткіштерімен тығыз байланысты. Инфляция деңгейі, жұмыссыздық, ЖІӨ өсімі, сыртқы сауда тепе-теңдігі әр фазада әртүрлі сипат алады. Сондықтан экономикалық циклдарды дәл талдау мен дұрыс болжау мемлекет үшін тиімді макроэкономикалық саясат қалыптастыруда шешуші рөл атқарады.

Мемлекеттік реттеу шаралары, әсіресе фискалдық және монетарлық саясат тетіктері

циклдік ауытқуларды жұмсартуға, экономикалық тепе-теңдікті сақтауға және дағдарыстық жағдайлардың салдарын азайтуға мүмкіндік береді. Осыған байланысты экономикалық циклдардың механизмін терең түсіну – ұлттық экономика дамуының стратегиялық бағыттарын айқындаудың негізгі шарттарының бірі.

Жалпы алғанда, экономикалық циклдарды зерттеу экономикалық қауіпсіздікті нығайтуға, тұрақты дамуды қамтамасыз етуге және ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған маңызды ғылыми-тәжірибелік міндеттердің бірі болып табылады.

Авторлық тұжырым - Зерттеу барысында экономикалық циклдардың қалыптасуы тек бір факторға ғана емес, бір-бірімен тығыз байланыста әрекет ететін көпқырлы экономикалық, қаржылық және сыртқы жағдайларға тәуелді екені анықталды. Экономикалық цикл фазалары – кеңею, шың, құлдырау және қалпына келу – макроэкономикалық көрсеткіштердің өзгерісі арқылы айқын көрінеді және бұл фазалардың ұзақтығы мен қарқындылығы елдің ішкі экономикалық құрылымына да байланысты.

Жүргізілген талдау негізінде экономикалық циклдардың Қазақстан экономикасында айқын байқалатыны және олардың әсіресе инфляция, жұмыссыздық, ЖІӨ динамикасы, экспорт-импорт көлеміне тікелей әсер ететіні анықталды. Экономикалық тұрақсыздық кезеңдерінде мемлекеттік саясаттың ролі артады: фискалдық және монетарлық шараларды уақтылы қолдану рецессия салдарын жұмсартуға, ал қалпына келу кезеңінде экономикалық белсенділікті ынталандыруға мүмкіндік береді.

Зерттеу нәтижелері экономикалық циклдарды алдын ала болжаудың және оларды тұрақтандыруға бағытталған кешенді саясат жүргізудің маңызды екенін көрсетті. Циклдік құбылыстарды дұрыс түсіну ұлттық экономиканың ұзақ мерзімді тұрақты дамуын қамтамасыз етуге, дағдарыс тәуекелдерін азайтуға және экономикалық шешімдердің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Теории экономического роста и экономического цикла в исследовании региональных процессов новой индустриализации // Cyberleninka. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teorii-ekonomicheskogo-rosta-i-ekonomicheskogo-tsikla-v-issledovanii-regionalnyh-protsessov-novoy-industrializatsii>
2. Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – ISSN 2311-8814.
3. Вестник Русской христианской гуманитарной академии. – 2017.
4. Samuelson P., Nordhaus W. Economics. – McGraw-Hill, 2010.
5. Blanchard O. Macroeconomics. – Pearson Education, 2017.